

BIOLOGIYA TA'LIMI JARAYONIDA INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA TALABALAR TABIIY-ILMIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Dotsenti **Ataqulova Manzura Nematovna.**,
P.f.f.d.(PhD) **Achilova Nazifa Raxmonqulovna.**,
Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida
E-mail manzuraataqulova98@gmail.com
+ 998 88 321 22 04

Anatotsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida talabalarida tabiiy-ilmiy savodxonlik, tabiat, uning qonuniyatlari, ekologik muammolar va ilmiy-texnikaviy jarayonlarni tushunish, bu bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish, tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishning mazmuni va tarkibiy komponentlarining asosiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ilm, fan, biologiya, fizika, kimyo, geografiya, ekologiya, o'simlik, hayvon, fotosintez, taranspiratsiya, amaliyot, tajriba, tabiat, fikr, innovatsiya, texnologiya, mazmun, mohiyat.

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты естественнонаучной грамотности в образовательных учреждениях, понимание природы, ее законов, экологических проблем и научно-технических процессов, развитие умения применять эти знания на практике, содержание и структурные компоненты обучения. развитие естественнонаучной грамотности.

Ключевые слова: Наука, наука, биология, физика, химия, география, экология, растение, животное, фотосинтез, транспирация, практика, опыт, природа, мысль, новаторство, технология, содержание, сущность.

Abstract: This article discusses the main aspects of natural science literacy in educational institutions, understanding of nature, its laws, environmental problems and scientific and technical processes, development of the ability to apply this knowledge in practice, content and structural components of education. development of natural science literacy.

Key words: Science, science, biology, physics, chemistry, geography, ecology, plant, animal, photosynthesis, transpiration, practice, experience, nature, thought, innovation, technology, content, essence.

Kirish. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish, xalqaro baholash jarayonlarida munosib qatnashish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda, talabalarni respublika va xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirishga mo'ljallangan tabiiy savodxonlik bo'yicha yangicha innovatsion texnologiyalar asosida dars mashg'ulotlarini tashkil etish hozirgi zamon talablaridan biridir.

Ta'lim jarayonida talabalarning hayotiy hodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash, kuzatuv va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasilarini rivojlantirish, atrofimizdagi olamni tushinish va inson faoliyati natijasida unda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni anglab yetish, shunga ko'ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko'nikmasini rivojlantirish asosiy maqsadimizdir.

Tabiiy-ilmiy savodxonlik — bu shaxsning tabiatshunoslik fanlari (biologiya, fizika, kimyo, geografiya, ekologiya va boshqalar) bo'yicha bilimga ega bo'lishi, ilmiy usullar va tadqiqotlar asosida yangi bilimlarni o'zlashtirishi va atrof-muhitga ilmiy asosda munosabat bildira olish qobiliyatidir. Ya'ni **ilmiy bilimlar berish, masalan** tabiat fanlari bo'yicha asosiy ilmiy tushunchalar, qonuniyatlar, nazariyalar, va ilmiy amaliyotlarni tadbiq qilishligi tushuntiriladi. Bundan tashqari, **tanqidiy fikrlash va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish, ya'ni** talabalar o'rganayotgan fanlarni o'zlashtirishda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy muammolarni hal qilish, ilmiy savodxonlikni to'g'ri baholash va yechimlarni topish ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tabiiy-ilmiy savodxonlik, insonning tabiat va atrof-muhit bilan bog'liq ilmiy, texnik va ekologik muammolarni tushunish va ularga

yechimlar topish qobiliyatidir. Bu ko'nikmalar shaxsni nafaqat ilmiy bilimlar bilan ta'minlash, balki dunyoni va tabiatni to'g'ri anglashga, atrof-muhit muammolariga faol munosabat bildirishga o'rgatadi. Talabalarning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishda auditoriyadagi darslar bilan bir qatorda, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar ham muhim rol o'ynaydi.

Material va metodlar. Tabiiy-ilmiy savodxonlik masalalariga yana **ekologik va ijtimoiy mas'uliyatga ham to'xtalib o'tish joiz, yanikim** tabiatni tushunish va unga oid masalalarda atrof-muhit va ijtimoiy muammolarga ilmiy nuqtai nazardan yondashish kabi masalalar ham aks etadi. **Masalaga aniqroq yondashish maqsadida tabiiy-ilmiy savodxonlikning tarkibiy komponentlari bilan tanishib o'tish lozim.** Xususan, tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda bir nechta tarkibiy komponentlar mavjud bo'lib, ular talabalarni ilmiy dunyoqarashga ega bo'lish, tabiatga bo'lgan munosabatini shakllantirish va o'rganilayotgan fanlarni hayotga tatbiq qilishga yordam beradi. Ushbu komponentlar quyidagilardan iborat:

- Talabalarga tabiat fanlari bo'yicha asosiy ilmiy bilimlarni berish. Bu, o'simliklar va hayvonlar dunyosining tuzilishi va rivojlanishini o'rganish, ekologik tizimlar va biologik jarayonlar haqida nazariy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.
- Ilmiy qonuniyatlarni tushunish va ularni tabiiy jarayonlar bilan bog'lash. Masalan, fotosintez, respiratsiya, o'simliklarning oziqlanishi kabi fiziologik jarayonlarni o'rganish.
- O'quvchilarga ilmiy eksperimentlar o'tkazish, amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlari orqali o'rganilayotgan jarayonlar va hodisalar haqida tajribaviy bilimlarni shakllantirish.
- O'simliklar fiziologiyasiga oid tajriba o'tkazish, masalan, o'simliklar fotosintezi yoki turli ekologik sharoitlarda o'sish tezligini kuzatish.
- Talabalar ilmiy izlanish va tadqiqot metodologiyasini o'rganadilar. Bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ilmiy tadqiqotlar olib borish, tajribalar o'tkazish, ilmiy maqolalar yozish va ularda natijalarni tahlil qilish kabi faoliyatlar muhimdir.
- O'rganilgan fanlar bo'yicha ilmiy usullarni qo'llash, amaliy tadqiqotlar orqali bilimlarni mustahkamlash.

- Talabalar o'rtasida ilmiy muhokamalar, interaktiv mashg'ulotlar va guruh ishlari orqali fikr almashish va yangi g'oyalar yuzaga kelishi. Bu komponent talabalarni ilmiy fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- Turli ekologik va ijtimoiy masalalar bo'yicha muhokamalar tashkil etish, misol uchun, o'simliklar va hayvonlar turini himoya qilish, atrof-muhitni ifloslantirish muammolari va ularga ilmiy yechimlar topish.

- Ekologik ta'lim va tabiatni asrashga qaratilgan bilimlar. Bu komponentda talabalar o'simliklar va hayvonlar turining o'zaro bog'liqligini, tabiiy resurslarni boshqarish, atrof-muhitni himoya qilish kabi ekologik masalalar haqida bilim olishadi. Talabalar tabiatdagi o'zgarishlarni, inson faoliyatining ekologik ta'sirini tahlil qilish va ularning oldini olish usullarini ishlab chiqishni o'rganadilar.

Tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda yangi texnologiyalar va metodlardan foydalanish ham hozirgi kunning dolzarb masalalaridandir. Masalan, o'simliklarni o'rganishda GPS, GIS (Geografik Axborot Tizimi) va boshqa raqamli texnologiyalarni qo'llash, talabalar tabiiy-ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishda zamonaviy laboratoriya uskunalari va texnologiyalarni ishlatish ham ta'lim samaradorligini oshirishda muhim sanaladi.

Olingan natijalar va muhokama.

Ta'lim muassasalarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda quyidagi omillarni hisobga olish zarur:

Ta'lim muassasalarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda darsliklar va o'quv materiallarining ham ahamiyati katta, chunki, darsliklar va o'quv materiallari ta'lim jarayonining asosi hisoblanadi. Ular nafaqat talabalar bilimlarini shakllantirishda, balki ularning tafakkurini, mantiqiy fikrlashini, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda esa elektron darsliklar va o'quv materiallarining ahamiyati yanada katta, chunki bu sohalar talabalarni nafaqat ilmiy bilimlar bilan ta'minlash, balki ularning tabiatga bo'lgan qarashini, ekologik madaniyatini va ijtimoiy mas'uliyatini ham oshirishga xizmat qiladi.

Tabiiy-ilmiy fanlar (biologiya, kimyo, fizika, ekologiya, botanika, o'simliklar fiziologiyasi va boshqalar) bo'yicha darsliklar, elektron darsliklar o'quvchi talabalarni zarur ilmiy bilimlar bilan ta'minlaydi. Ya'ni, ushbu darsliklar talabalar uchun **ilmiy tushunchalarni, masalan o'simliklar va hayvonlar dunyosining tuzilishi, ekologik jarayonlarni, tabiat qonuniyatlarini tanishtirishda, nazariy asoslar esa tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish uchun zarur bo'lgan ilmiy bilimlar, nazariyalar, ilmiy metodlar, texnikalar va tajriba o'tkazish usullarini taqdim etishda ahamiyatlidir.**

Bundan tashqari darsliklar va o'quv materiallari talabalar uchun ilmiy bilimlarni tizimli ravishda o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi, shu bilan birga ular o'rganilayotgan fanlarning asosiy konseptlari bilan tanishadilar. Darsliklar nafaqat bilimlarni beribgina qolmay, balki talabalarda ilmiy tafakkurni rivojlantirishga ham yordam beradi. To'g'ri va aniq yozilgan darsliklar orqali talabalar:

- **Mantiqiy fikrlash:** Tabiiy-ilmiy masalalarni tahlil qilish, jarayonlarni kuzatish va natijalarni mantiqan tahlil qilishni o'rganadilar.
- **Muammolarni hal qilish:** Darsliklar orqali murakkab ilmiy masalalar va tajribalar bilan tanishish, ularni hal etishning ilmiy usullarini bilib olish. Shuningdek, interaktiv darsliklar va o'quv materiallari talabalarni faol fikrlashga undaydi, bu esa ularning ilmiy dunyoqarashini yanada kengaytiradi.

Darsliklar va o'quv materiallari talabalarga turli fanlar bo'yicha bilimlarni integratsiyalash imkonini beradi. Tabiiy-ilmiy savodxonlikning tarkibiy qismlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq:

- **Ekologiya va biotexnologiya:** Tabiatni tushunish va uning resurslaridan qanday foydalanish kerakligi haqida ma'lumotlar beradi.
- **Biologiya va fizika:** O'simliklar fiziologiyasi, energiya almashinuvi va boshqa tabiiy jarayonlar haqidagi bilimlarni o'zaro bog'lab o'rganadi.

Darsliklar bu bilimlarni o'zaro bog'laydi, shu bilan birga talabalarni turli tabiatshunoslik fanlarida umumiy qonuniyatlar va printsiplarni tushunishga yo'naltiradi.

Tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar katta ahamiyatga ega. Darsliklar va o'quv materiallari

talabalarga ilmiy ishlarni o'tkazishda kerakli yo'riqnomalar, eksperimentlar va tajribalar bilan ta'minlaydi. Masalan: **dars jarayonlarida tajribalar va laboratoriya ishlarini tashkil etish, dars jarayonida olgan nazariy bilimlarni amalda qo'llashda, ya'ni** masalan, Botanika darslarida o'simliklar va o'simliklar fiziologiyasiga oid eksperimentlarni o'tkazish, fotosintez, respiratsiya jarayonlarini kuzatish va ilmiy natijalarni tahlil qilishda muhim sanaladi.

Ta'lim jarayonlarida amaliy mashg'ulotlarni olib borishning ham bir qancha avzalliklari mavjud. Amaliy mashg'ulotlarda o'rgangan nazariy bilimlarini amaliyotda sinab ko'radilar, bu ularga tabiatni to'la qonli o'rganishda muhim sanaladi va tabiiy-ilmiy savodxonligini yanada mustahkamlaydi. Zamonaviy o'quv materiallari nafaqat an'anaviy darsliklar, balki raqamli resurslar, virtual laboratoriyalar, interaktiv dasturlar va onlayn platformalarni ham o'z ichiga oladi. Bu talabalar uchun bir qator imkoniyatlarni yaratadi: Jumladan,

- **Virtual laboratoriyalar:** O'simliklar fiziologiyasini o'rganishda virtual tajribalar va simulyatsiyalar.
- **Onlayn kurslar va videodarslar:** Ilmiy bilimlarni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish uchun onlayn resurslar, videodarslar va interaktiv kurslar.

Bunday resurslar talabalar uchun bilimlarni yanada interaktiv va qiziqarli shaklda o'zlashtirish imkonini beradi.

Tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda darsliklar va o'quv materiallari o'quvchilarning ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishda ham katta roli bor. Darsliklarda ekologik muammolar, atrof-muhitni himoya qilish, resurslardan oqilona foydalanish, iqlim o'zgarishi kabi masalalar muhokama qilinadi. Bu, o'z navbatida, talabalar uchun ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni his qilish imkoniyatini yaratadi.

Tabiiy-Ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda shu bilan birgalikda Innovatsion ta'lim texnologiyalarining foydalanishning ham avzalliklari mavjud. Innovatsion ta'lim texnologiyalari zamonaviy ta'lim jarayonini yuqori darajaga ko'tarishda, talabalarning tabiiy-ilmiy savodxonligini

rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tabiiy-ilmiiy fanlar (biologiya, kimyo, fizika, ekologiya va boshqalar) bo'yicha talabalarni samarali ta'lim olishga, ilmiy fikrlashga, ilmiy tadqiqotlar olib borishga va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash samaradorligini oshiradi. Bu texnologiyalar nafaqat bilimlarni o'zlashtirishni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi, balki talabalarni mustaqil fikrlashga, ilmiy muammolarni hal qilishga ham rag'batlantiradi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari o'z ichiga turli vositalarni, usullarni va platformalarni oladi.

Interaktiv darsliklar, videodarslar va simulyatsiyalar talabalar uchun o'rganilayotgan mavzularni yanada jonli va qiziqarli qiladi. Masalan, biologiya yoki botanikada o'simliklar va hayvonlarning turli jarayonlarini o'rgatishda interaktiv simulyatsiyalar talabalarni jarayonlarni vizual tarzda ko'rish imkonini beradi. Bunday texnologiyalar talabalarga **jarayonlarni tushunishda**, ya'ni Fotosintez, o'simliklarning o'sish jarayonlari kabi tabiiy ilmiy hodisalarni aniqlik bilan tushunishga yordam beradi. **Amaliyotga oid bilimlarni o'rganishda esa** ilmiy laboratoriya ishlarining simulyatsiyasi yordamida talabalar ilmiy tajribalarni xavfsiz va samarali tarzda o'rganadilar. Bundan tashqari Virtual (VR) va augmentatsiya qilingan haqiqat (AR) texnologiyalari ham ta'lim jarayonida yirik innovatsion vositalar hisoblanadi. Ular yordamida talabalar o'z bilimlarini real va virtual muhitda sinab ko'rishlari mumkin. Bunga misol qilib **Virtual laboratoriyalarni ko'rsatishimiz mumkin**. Ya'niki, talabalar real laboratoriyaga chiqmasdan turib, o'simliklar fiziologiyasini, kimyo reaksiyalarini va boshqa tabiiy jarayonlarni virtual muhitda o'rganishlari mumkin.

Tabiiy-ilmiiy savodxonlikni rivojlantirishda ko'rgazmali materiallarning roli katta. Masalan, **Vizual ko'rgazmalar** - Interaktiv grafikalar va 3D modellari yordamida o'simliklar va hayvonlarning anatomiyasi, ekologik tizimlar va boshqa jarayonlar haqida chuqurroq tushuncha olishlari mumkin. **Virtual ekskursiyalar** - noqulay muhitga ega bo'lgan hududlarni, yoki, uzoq tropik mintaqalar tabiatini o'rganish uchun virtual ekskursiyalar tashkil etilishi ham ta'lim jarayonida samarali hisoblanadi, masalan, **FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR**
Volume 2 Issue 17 Dekabr 2024

kaktuszor o'rmonzorlarni, tog'li hududlarni, yoki o'rmon ekosistemalarini o'rganishadi va real ta'surotga ega bo'ladilar.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek tabiiy-ilmiiy savodxonlikni rivojlantirishda **amaliyot va tajriba muhim manbalardan hisoblanadi**. **Ya'ni** ekologik tadqiqotlar, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar uchun real sharoitlarda ilmiy ishlash, izlanishlar olib borish imkoniyatlarini yaratadi. Bu jarayonlar nafaqat nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, balki o'quvchilarda ilmiy tafakkur, analitik fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Tabiiy fanlarda, xususan, biologiya, kimyo, fizika va o'simliklar fiziologiyasi kabi sohalarida amaliy tajribalar talabalarning ta'limini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Tabiiy-ilmiiy savodxonlikni rivojlantirishda amaliyot va tajribalar talabalar uchun nazariy bilimlarni real sharoitlarda qo'llash imkonini beradi. Bu jarayon, bilimlarni nafaqat eslab qolish, balki chuqurroq tushunish va ularni turli vaziyatlarga moslashtirishni o'rgatadi. Masalan, **Biologiya va botanika fanlarida**, o'simliklarning o'sishi, fotosintez jarayonlarini amalda o'rganish, o'simliklar tuzilishini laboratoriya ishlarida o'rganish talabalar uchun juda muhimdir. Amaliyot orqali talabalar ilmiy tadqiqotlar olib borishni o'rganadilar. Ular o'quv jarayonida **tajriba o'tkazish va nazariy bilimlar asosida** turli eksperimentlar va tadqiqotlar o'tkazadilar, ilmiy metodlarni qo'llashni o'rganadilar. Shu bilan birga **natijalarni tahlil qilishni ham bilib oladilar**.

Amaliy mashg'ulotlar talabalarni mustaqil ishlashga va muammolarni hal qilishga o'rgatadi. Masalan: **o'simliklar fiziologiyasida amaliy mashg'ulotlarida** talabalar o'simliklarning turli fiziologik jarayonlarini (masalan, fotosintez, transpiratsiya) amalda kuzatib, ilmiy natijalarni tahlil qilishadi. **Ekologiya va atrof-muhitni muhofazasi fanini o'tishda esa** talabalar ekologik tizimlarning o'zgarishini va tabiiy muhitni qanday asrab-avaylashni o'rganadilar. Bunday amaliy tajriba talabalar ilmiy fikr yuritish qobiliyatini rivojlantiradi, talabalarni muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va yechim topishga undaydi. Amaliy tajriba yordamida talabalar, **tahlil qilish**

va sinovdan o'tkazishni, tajribalar o'tkazish orqali ilmiy farazlarni tasdiqlash yoki inkor etishlari mumkin. Masalan, o'simliklar fiziologiyasida fotosintez jarayonini o'rganishda talabalar o'ylab topilgan nazariy farazlarni tajriba orqali tekshiradilar. Bundan tashqari **yangi**

Amaliy tajribalar talabalarni innovatsion fikrlashga va yangi g'oyalarni yaratishga undaydi. Masalan, biologiya yoki botanika fanlarida yangi o'simliklar turlarini yaratish yoki mavjud turlarni talabalar yaxshilash borasida eksperimentlar o'tkazadilar, shu bilan birgalikda amaliyot talabalarni mustaqil fikrlashga ham o'rgatadi. Tajribalar va amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar mustaqil ish usullarini o'zlashtiradilar, mustaqil ravishda ilmiy eksperimentlarni o'tkazish, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishni o'rganadilar, masalan amaliy mashg'ulotlar yordamida ilmiy tadqiqotlar qanday o'tkazilishi, qanday ilmiy metodlardan foydalanish mumkinligi haqida ma'lumotlarga ega bo'ladilar.

Xulosa. Tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda amaliyot va tajriba o'tkazish juda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat talabalar uchun ilmiy bilimlarni mustahkamlash, balki ularni ilmiy tafakkur, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini yaratadi. Amaliy tajriba orqali talabalar ekologik mas'uliyatni his qilishni o'rganadilar, ilmiy izlanishlar olib boradilar va ilmiy metodlarni qo'llashni o'rganadilar. Shuningdek, bu jarayon talabalarni yangi ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga va innovatsiyalarni yaratishga undaydi. Yuqorida aytib o'tilganidek, ta'lim muassasalarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda darsliklar va o'quv materiallarining o'rni nihoyatda muhim. Ular

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.A.Abdullayeva., M.Ergasheva "Xalqaro baholash dasturida tabiiy vailmiy savodxonlik" o'quv qo'llanma. T.2023 yil
2. Begmatova Dilfuza O'ZMU Umumiy fizikakafedrasi dotsenti "Umumiy o'rta ta'limda o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish masalalari" 2022 yil. Journal of integrated education and research maqola.
3. Turdiboev Ilxomjon Xayotjon o'gli., Fargona Politexnika instituti kimyo va kimyo texnologiya kafedrasi o'qituvchisi., Raqamli ta'lim muhitida talabalarda tabiiy - ilmiy savodxonlikni rivojlantirish imkoniyatlari", "raqamli ta'limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo'llari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 25-oktabr 2023-yil

bilimlar olishda, ya'ni amaliyot talabalar uchun yangi bilimlarni o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish imkonini yaratadi. Bular orqali talabalar o'rganilgan nazariy tushunchalarni yaxshiroq tushunadilar.

talabalarga ilmiy bilimlarni berish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga yordam beradi. Darsliklar va o'quv materiallari nafaqat ilmiy bilimlarni o'zlashtirishda, balki talabalarni ilmiy izlanishlarga yo'naltirishda va ularning tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi, shuningdek, talabalar ilmiy jarayonlarni yaxshiroq tushunishga va amaliyotda qo'llashga tayyorlaydi. Bu texnologiyalarni qo'llash orqali talabalar ilmiy fikrlashni rivojlantiradi, mustaqil ilmiy izlanishlar olib boradi va tabiatni o'rganishda ilg'or bilimlarga ega bo'ladilar. Ta'lim muassasalarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish nafaqat talabalar bilimini oshirish, balki ularning ekologik va ijtimoiy mas'uliyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Tabiiy-ilmiy savodxonlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari talabalarni ilmiy fikrlashga, tajriba o'tkazishga, ekologik muammolarni hal qilishga va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga o'rgatadi. Shunday qilib, tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish orqali talabalarning ilmiy dunyoqarashi kengayadi va ularni faol, mas'uliyatli va atrof-muhitni anglaydigan shaxslar qilib tarbiyalanadi.